

Estudo exploratório de crianças de 11 anos da Escola Rural Municipal Capoeira dos Dinos, Piraquara, Paraná, e suas percepções as inter-relações da fauna e flora, aos Mananciais da Serra em Piraquara, sul do Brasil. (Estudo de caso)

Exploratory study of 11-year-old children from the Capoeira dos Dinos Municipal Rural School, Piraquara, Paraná, and their perceptions of the inter-relationships between fauna and flora and the Serra Springs in Piraquara, southern Brazil. (Case Study)

Amauri Betini Bartoszeck ^{1,§}

¹Department of Biology, Federal University of Paraná, Curitiba, Paraná, Brazil.

To cite this article:

Amauri Betini Bartoszeck. “Estudo exploratório de crianças de 11 anos da Escola Rural Municipal Capoeira dos Dinos, Piraquara, Paraná, e suas percepções as inter-relações da fauna e flora, aos Mananciais da Serra em Piraquara, sul do Brasil. (Estudo de caso)”, *Parana Journal of Science and Education*. Vol. 11, No. 1, 2025, pp. 4-9 .

Received: October 11, 2024; **Accepted:** January 30, 2025; **Published:** February 1, 2025.

Resumo

Esse artigo visa encorajar a gradual introdução de observações de objetos naturais em determinado habitat pelos alunos de uma escola no sul do Brasil antes e depois de lago coletor de águas (manancial) e anotar a presença de vertebrados e invertebrados no local. Os alunos desenharam o que viram na segunda visita ao local por meio de desenhos.

Palavras-chave: meio ambiente, relações ecológicas, alunos, desenhos, sul do Brasil.

Abstract

This article aims to encourage the gradual introduction of observations of natural objects in a given habitat by students at a school in southern Brazil before and after a water collection lake (source) and to note the presence of vertebrates and invertebrates at the site. The students drew what they saw on the second visit to the site through drawings.

Keywords: environment, ecological relations, students, drawings, southern Brazil..

[§]Email: abbartoszeck@gmail.com

1. Introdução

A Biologia é o estudo científico da vida (Mayr, 1997; El-Hani e Videira, 2000) [1, 2]. Por sua vez, a Ecologia é um dos ramos da Biologia que investiga a relação entre os organismos, a ciência da organização e interação entre os diferentes organismos no habitat e o meio físico (Macer, 2006) [3].

Há muitas maneiras de se coletar informações de como os alunos do ensino fundamental entendem um fenômeno científico. A observação com significado e compreensão é uma habilidade que deve ser aprendida e aperfeiçoada com vistas ao desenvolvimento do conhecimento e apreensão dos conceitos biológicos (Tunnicliffe, 2000) [4]. Traduzir observações de como o aluno pensa (modelo mental) de um organismo em forma de anotações que possam rapidamente ser interpretadas são um desafio que requer seleção e decisão informada e transcrição cuidadosa (Bartoszeck et al, 2011) [5]. Alunos de escolas da República Tcheca (Chéquia) e da Turquia representaram a natureza por meio de desenhos (Yilmaz et al., 2012) [6], (Ulker, 2012) [7]. A técnica do desenho espontâneo (modelo expresso) são dados que possam ser analisados posteriormente pelo pesquisador, de acordo com convenções científicas aceitas pela comunidade, posteriormente aplicadas à sala de aula (Luquet, 1927/1999) [8], (van Kolck, 1981) [9] (Kotler, 1998) [9.a], (Cox, 2005) [10], (Ainsworth et al., 2011) [11].

Há uma variedade de métodos utilizados pelos pesquisadores em educação em ciência, mas muitos deles baseiam-se em entrevistas com os alunos, coletas de respostas por escrito, registro de conversações espontâneas e mesmo elaboração de mapas conceituais (Buzan, 2004) [12]. Em contrapartida, uma abordagem não verbal para a coleta do dado, é solicitar que os sujeitos da amostra façam um desenho de um cenário, visto que desenhos e pintar com lápis de cor, faz parte das atividades dos alunos no jardim de infância e pré-escola (Luquet, 1979) [13], (Villarrol, 2015) [14]. Contudo, por outro lado, há crescente apropriação do seu uso frente a educação em ciência em uma variedade de cenários, por ex. hospitais, escolas, laboratórios de pesquisa desde a investigação pioneira.

O meio-ambiente e seus sistemas são tópicos comumente estudados como previsto pelo currículo de ciências no ensino fundamental. Assim, oferecem uma oportunidade de averiguar o “pensamento sistêmico” que as crianças possam ter em uma situação de aprendizagem. Trabalho de campo e visitas a parques exploram experiências onde são salientadas inter-relações entre os componentes do mundo natural (Braud e Reiss, 2004) [15], (Bueno, Leal et al., 2018) [16]. Recomenda-se que se deve começar a desenvolver uma compreensão sistêmica desde a educação infantil.

2. Fundamentação Teórica

“Pensamento sistêmico” (system thinking) é uma habilidade de pensamento de ordem superior requerida para dar conta dos avanços científicos, tecnológicos, do meio-ambiente e sociais. O pensamento sistêmico está incluído entre os objetivos primordiais da educação em ciência, visto que há uma gama de fenômenos naturais e são regidos de acordo com as propriedades de sistemas complexos (Messoussi et al., 2014) [17]. Envolve o reconhecimento de processos dinâmicos e dimensões temporais e a organização dos componentes e processos em por exemplo um sistema natural (Evangorou et al. 2009) [18], (Ben-Zvi Assaraf & Orion, 2000) [19], (Reiss & Mischo, 2010) [20]. Os “sistemas” são vistos como tendo três características principais: “completude”, “auto-regulação”, “níveis de hierarquia” e podem ser aplicados a ramos do conhecimento, teorias e objetos imersos em um cenário.

3. Materiais e Métodos

Foi solicitado aos alunos (11 anos) matriculados na 6ª. série na Escola Rural Municipal Capoeira dos Dinos (Rua Nova Tirol, s/n, Telefone: +55 (41) 3590-3903, Vila Fuck, Piraquara, PR que expressem através de um desenho, feito com lápis preto de escrever em folha A4, como veem uma cena no ambiente natural antes e depois de uma visita aos Mananciais da Serra, Piraquara. Os Mananciais da Serra foi o primeiro sistema de abastecimento de água do Paraná. A água escoava da Serra do Pico Marumbi e era recolhida nas represas e posteriormente acumulada nos Mananciais da Serra. Abasteceu a cidade de

Curitiba, Paraná, desde 1908 até 2004. Anteriormente a população da cidade utilizava bicas e poços para coletar água para higiene e culinária.

Previamente foi enviado Termo de consentimento livre e esclarecido à Direção da Escola Rural e coordenação Pedagógica a fim de que enviassem aos pais para que assinassem autorizando que os desenhos dos seus filhos fossem analisados a fim de escrita pelo autor do manuscrito e futuro artigo, de acordo com as normas éticas de pesquisa.

3.1 Questões da pesquisa

- Há padrões identificáveis de como as crianças expressam o entendimento das relações entre os componentes de um ecossistema comum, por meio de um desenho?
- Há evidência, na análise do desenho, de que as partes componentes do ecossistema interagem entre si estabelecendo relações?

4. Resultados e Análises dos Desenhos

Figura 1. Representação dos mananciais por menina 11 anos, mostrando flores, lago e poucas árvores. As plantas não identificadas.

Fonte: Aluna da 6ª série.

São apresentados desenhos feitos pelos alunos antes de visitar os mananciais. Os alunos usam a imaginação para retratar através de desenho o que esperam encontrar nos mananciais.

Figura 2. Representação dos mananciais por menino 12 anos, mostrando o lago, flores e árvore aparentemente macieira.

Fonte: Aluno da 6ª série.

São apresentados desenhos feitos por alunos depois da visita aos mananciais. Nota-se maior riqueza de organismos pelo realismo visual.

Figura 3. Representação de cena, onde são apresentados no desenho flores, árvore, insetos (aparentemente abelhas) nuvens e Sol, mas falta o lago.

Fonte: Aluno(a) da 6ª série.

Figura 4. Representação dos mananciais por menina 11 anos onde registrou no seu desenho, floresta, aves voando, onda pintada, cobra rastejando, um gambá, e sapo coletando inseto.

Fonte: Aluna da 6ª série.

Figura 5. Representação dos mananciais por aluno 11 anos, onde apresenta o elemento da natureza, o Sol e árvores aparentemente maçãs e ave maior. Lago presente.

Fonte: Aluno da 6ª série.

5. Discussões

Experiências sobre o meio ambiente com alunos frequentando o jardim de infância e os primeiros anos do ensino primário podem ser fundamentais para que os alunos desenvolvam respeito pelo meio ambiente (Takeda e Farago, 2001) [21]. E entender como os alunos percebem a natureza ajuda os professores a preparar atividades que levem a aprendizagem significativa (Kellher, 1997) [22], (Chapman e Reiss, 1999) [23]. Entre os desenhos que mostram inter-relações entre os objetos, as mais comuns são dois ou mais objetos naturais dividindo o habitat. Por exemplo, pássaros nas árvores, insetos (abelhas) voando e peixes no lago e plantas aquáticas, formando uma comunidade de organismos, embora sejam representadas nuvens, não há representação de chuva (Hayes e Symington, 1994) [24]. Esses resultados podem servir como sugestões aos professores promoverem discussões em sala de

aula que permita aos alunos expressarem o modelo mental por meio dos desenhos (modelo expresso) e mapas conceituais (Buzan, 2004) [12]. Assim, a aprendizagem é mediada por palavras e através de representações visuais e através de objetos naturais de forma complementar. Uma melhor capacidade de categorizar plantas em vez de organismos, pode ser interpretado como uma atitude de reconhecer a presença de plantas (árvores, arbustos) nas hortas e jardins das áreas urbanas (Inagaki e Hatano, 2006) [25], (Lorenzi et al., 2013) [26], (Villaruel et al., 2018) [27].

6. Conclusões

Os pequenos animais recebem pouca atenção pelos meios de comunicação em comparação com aves e vertebrados maiores, o mesmo tendo acontecido com essa pequena amostra (Snadon e Turner, 2007) [28]. Os pequenos animais que

foram representados (por exemplo a abelha) são vistos com apreensão devido ao ferrão e podem ser um obstáculo à educação ecológica (Bixler et al. 1999) [29], (Zahradník e Chvála, 2009) [30], (Raffles, 2010) [31] (Sieg e Dreesmann, 2024) [32]. Não foram representados nos desenhos besouros, aranhas, caracóis, piolho de cobra, cuja população é comum em florestas ou coleção de árvores (Narchi, 1965) [33], (Righi, 1966) [34], (Tagliaferri, 1991) [35], (Rodrigues, 1997) [36], (Bertoluci, 2002) [37], (Twist, 2006) [38].

Referências

- [1] Mayr, E. (1997). *This is Biology: the science of living world*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [2] El-Hani, C. N. e Videira, A. A P. (2000). [Ogs.] *O que é vida? Para entender a Biologia no século XXI*. Rio de Janeiro: Relume Dumará.
- [3] Macer, D. R. J. (2006). {Ed.] *A cross-cultural introduction to Bioethics*. Environmental Ethics, pp. 30-97. Christchurch, NZ: Eubios Ethics Institute.
- [4] Tunnicliffe, S. D. (2000). The changing nature of science education. *Science Education International*, 11(3):31-32.
- [5] Bartoszeck, A. B.; Rocha, B. S.; Tunnicliffe, S. D. (2011). Children's concept of insects by means of drawings in Brazil. *Journal of Emergent Science*, 2:1-8.
- [6] Yilmaz, Z., Kubiato, M., Topal, H. (2012). Czech children's drawings of nature. *Educational Sciences-Theory & Practice*, 8: 3111-3119.
- [7] Ulker, R. (2012). Turkish children's drawings of nature in a certain way: range of mountains in the back, the Sun, couple of clouds, a river rising from the mountains. *Educational Sciences-theory & Practice*, 8: 3173-3180.
- [8] Luquet, G. H. (1979). *O desenho infantil*. Porto: Livraria Civilização Editora.
- [9] van Kolck, O. L. (1981). *Interpretação psicológica de desenhos*. São Paulo: Editora Pioneira.
- [9.a] Kotler, C. (1998). *Criatividade e conhecimento*. Curitiba: Casa Editorial Tetravento.
- [10] Cox, M. (2005). *The pictorial world of a child*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 154-166.
- [11] Ainsworth, S., Prain, V., Tytler, R. (2011). *Drawing to learn science*. *Science*, 333(6046): 1-3.
- [12] Buzan, T. (2004) *Tu mente en forma*. Barcelona: Ediciones Urano
- [13] Luquet, G.-H (1923). *Le réalisme dans l'art paleolitique*. *L'Antropologie*, 33:17-48.
- [14] Villarroel, J. D. (2015). Young children's drawings of plant life: a study concerning the use of colours and its relationship with age. *Journal of Biological Education*, 50(1): 41-53.
- [15] Braud, M., Reiss, M. (2004) [Eds.] *Learning science outside the classroom*. London: RoutledgeFalmer.
- [17] Messoussi, L., Giordan, A., El Aouni, M. H. (2014). Study of the conceptions related to learning of complex concepts: the case of ecosystem. *International Journal of Learning , Teaching and Educational Research*, 3(1):1-13.
- [18] Evagorou, M., Korfiatis, K., Nicolaou, C., Constantinou, C. (2009). An investigation of the potential of interactive simulations for developing system skills in elementary school: a case study with fifth-graders and sixth-graders. *International Journal of Science Education*, 31:655-674.
- [19] Ben-Zvi Assaraf, O., Orion, N. (2010). System thinking skills at the elementary school level. *Journal of Research in Science Teaching*, 47:540-563.
- [20] Riess, W., Mischo, C. (2010). Promoting system thinking through Biology lessons. *International Journal of Science Education*, 32(6):705-725.
- [21] Takeda, I. J. M., Farago, P. V. (Vegetação do parque estadual de vila velha. Curitiba: Edição do autor, I. J. Takeda.
- [22] Kellher, V. (1997). Children's perceptions of nature. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 5(3): 240-243.
- [23] Chapman, J. L., Reiss, M. J. (1999). *Ecology: Principles and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [24] Hayes, D., Symington, D. (1984). The satisfaction of young children with their representation of natural phenomena. *Research in Science Education*, 14:39-46.

- [25] Inagaki, K., Hatano, G. (2006). Young children's conceptions of the biological world. *Current directions in Psychological Science*, 15:177-181.
- [26] Lorenzi, C., Labrell, F., Ronchi, C., Tatano, M. C., Perucchini, P. (2013). International Conference in Science Education, Florence, Italy, 14-15 March, pp. 1-4.
- [27] Villarroel, J. D., Antón, A., Zuazagoitia, D., Nuño, T. (2018). A study on the spontaneous representation of animals in young children's drawings of plant life. *Sustainability*, 10(1000): 1-11.
- [28] Snadon, J. L., Turner, E. C. (2007). A child's view of the insect world: perceptions of insect diversity. *Environmental Conservation*, 34(1):33-35.
- [29] Bixler, R. D., Floyd, M. F., Myron, F. (1999). Hands on or hands off? Disgust sensitivity and preference for environmental education activities. *The Journal of Environmental Education*, 30(3):4-11.
- [30] Zahradník, J., Chvála, M. (2009). *Insectos*. Aventinum, Praga: Susaeta Ediciones.
- [31] Raffles, H. (2010). *Insectopedia*. New York: vintage Books.
- [32] Sieg, A-K, Dreesmann, D. C. (2024). Befriending bumblebees through hands-on activities in Biology classes: living bumblebees lead to lasting knowledge and provide high learning enjoyment. *Journal of Biological Education*, 58(4):782-794.
- [33] Narchi, W. (1965). *Vertebrados: a cobra*. Brasília: Editora Universidade de Brasília. São Paulo: Editora EDART.
- [34] Righi, G. (1966). *Invertebrados: a minhoca*. São Paulo: Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura (IBECC).
- [35] Tagliaferri, C. M. (1991). *Entre cobras e lagartos: aprendendo sobre répteis*. São Paulo: Editora Moderna.
- [36] Rodrigues, R. M. (1997). *A vida da aranha*. São Paulo: Editora Moderna.
- [37] Bertoluci, J. (2002). *Anfíbios*. São Paulo: Editora Ática
- [38] Twist. C. (2006). *O jantar do besouro-do-esterco*. São Paulo: Todo Livro distribuidora.